

МАХСУС ЭЪТИЁЖЛИ БЎЛГАН ЎСМИР БОЛАЛАРНИ ОТА-ОНАЛАРИ БИЛАН ХАМКОРЛИҚДА ИЖТИМОЙ ҲАЁТГА МОСЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАККОМИЛАШТИРИШ

Салихова Гулноза Махмудовна Низомий номидаги УЗМПУ психология педагогика ва инклюзив таълим факультети сурдопедагогика кафедраси ўқитувчиси (Phd)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640402>

Kalit soʻzlar. maxsus ehtiyojli oʻsmirlar, ijtimoiy moslashuv, inklyuziv taʼlim, ota-onalar bilan hamkorlik, ijtimoiylashuv texnologiyalari, pedagogik yondashuv, psixologik qoʻllab-quvvatlash, rehabilitatsiya, adaptatsiya jarayoni, oilaviy muhit, korreksion ishlar, ijtimoiy integratsiya.

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda maxsus ehtiyojli boʻlgan oʻsmir bolalarni ota-onalari bilan hamkorlikda ijtimoiy hayotga moslashtirish texnologiyalarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda oʻsmirlarning ijtimoiylashuv jarayonida yuzaga keladigan muammolar, ularning psixologik va pedagogik xususiyatlari hamda oilaning oʻrni tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yoʻlga qoʻyish orqali ijtimoiy moslashuvni kuchaytirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar koʻrib chiqiladi. Ilmiy ish natijalariga koʻra, maxsus ehtiyojli oʻsmirlarni ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli integratsiya qilishda oila, taʼlim muassasalari va jamiyat oʻrtasidagi uzviy hamkorlik muhim omil hisoblanadi. Taklif etilgan metod va texnologiyalar oʻsmirlarning mustaqil hayotga tayyorlanish darajasini oshirish, ijtimoiy faolligini rivojlantirish hamda ularning jamiyatda oʻz oʻrnini topishiga xizmat qiladi.

Keywords. adolescents with special needs, social adaptation, inclusive education, parent collaboration, socialization technologies, pedagogical approaches, psychological support, rehabilitation, adaptation process, family environment, corrective interventions, social integration.

Abstract. This study examines the improvement of technologies for adapting adolescents with special needs to social life in collaboration with their parents. The research analyzes the challenges encountered in the socialization process of adolescents, as well as their psychological and pedagogical characteristics, emphasizing the crucial role of the family environment. Furthermore, the paper explores modern approaches and innovative technologies aimed at enhancing social adaptation through effective cooperation between parents and educational institutions. The findings indicate that strong collaboration among family, educational organizations, and society plays a key role in ensuring successful social integration of adolescents with special needs. The proposed methods and technologies contribute to increasing adolescents' readiness for independent living, improving their social activity, and facilitating their active participation in society.

Маълумки, оилада қар болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш жараёнида оила, мактаб ва маҳалланинг ҳамкорлиги ўқитувчилар, оила, мактаб ҳамда маҳалла томонидан ҳамкорлик талабларини яқдил бўлишини таъминлаш ниҳоятда муҳим ижтимоий педагогик ва ижтимоий психологик жараён ҳисобланади. Умуман олганда, оилада қар ва заиф эшитувчи болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш муаммоларини ҳал этиш билан боғлиқ ташаббус ва ишларини қўллаб-қувватлаш, уларнинг келажаги, қобилияти, ҳаётга муносабати, шахсий имкониятларига ишонч

билан қараш кутилган натижаларни бериш омиллари дир. Зеро оилада қар ва заиф эшитувчи болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш жараёнида оила, мактаб ва маҳалланинг ҳамкорлигида таълим-тарбия мазмуни, шакл ва методлари, мақсад ва вазифалар бир-бирини тўлдириб, мукамаллаштириб боради, дарс жараёнида берилган ижтимоий ҳаётга мослашиш бўйича билим, малака ва кўникмалар синфдан ва мактабдан ташқари тарбиявий ишлар жараёнида янада такомиллашади, мазмунан бойиб боради. Оилада қар ва заиф эшитувчи болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш жараёнида оила, мактаб ва маҳалланинг ҳамкорлигида амалга ошириладиган таълим-тарбиявий ишлардаги изчиллик ва тизимлилик шундан иборатки, ҳар бир тарбиявий иш оила, мактаб, маҳалланинг умумий махсус тарбиявий режасига асосан маълум изчилликда амалга оширилади, бир хилда мақбул шарт-шароит яратилади, ота-оналар, маҳалла мутасаддилари, ўқитувчи-тарбиячиларнинг бир хилда масъулият билан муносабатда бўлишини, муносабатларнинг, мақсад ва вазифаларнинг бир хиллигини таъминлаш тақозо этилади. Оилада қар ва заиф эшитувчи болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш жараёнида оила, мактаб ва маҳалланинг ҳамкорлиги механизmlари кўйидагича тизимда бўлиши лозим. Жумладан, оила – мактаб - маҳалла; ота-она – ўқитувчи - маҳалла мутасаддиси. Ушбу тоифа болалар аввало ижтимоийлаштириш жараёнини оилада ёш ва психологик хусусиятларга кўра аввало ота-оналар, оиладаги катта ёшдагилар, кекса авлоддан босқичма-босқич ўрганиб боради. Яъни, дастлаб организмни ҳаракатлантириш учун жисмоний ривожлантириб бориш, шахсий гигиена қонун-қоидаларига риоя этиш, овқатланиш, мулоқотда бўлиш, кийиниш, ўзини тутиш маданиятига амал қилиш, оилавий касб-ҳунар анъаналарини эгаллаб бориш ва бошқалар бўйича ота-оналардан билим, малака ва кўникмалар шакллантирилади. Оилада ногиронлиги бор болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш жараёнида оила, мактаб ва маҳалланинг ҳамкорлиги механизmlари самарадорлигини таъминлашда уларнинг ёши ва ўзига хос хусусиятларини инобатга олиш мақсадга мувофиқ дир. Уларнинг ёши катталашган сари ҳаётга нисбатан ижтимоий-ҳуқуқий онги билан турмуш тарзи ўртасида уйғунлик вужудга келади, маънавий маданияти, атроф-муҳитга нисбатан хатти-ҳаракати ўзгаради ва ҳаётга қизиқиши, муҳаббати ошиб боради. Шунинг учун ҳам, ногирон болаларнинг ёши ривожланиш даражасига кўра уларга бериладиган ижтимоий ҳаёт борасидаги таълим ва тарбиянинг мазмуни ҳам такомиллашиб боради. Улар билан олиб борилган таълим-тарбиявий ишлар натижаси шунини кўрсатмоқдаки, уларни ижтимоий ҳаётга тайёрлашда уларнинг мустақиллигига таяниб иш кўриш ижобий натижа беради. Масалан, турли ёшдаги, турлича психологик хусусиятга эга, турли хил ногиронлиги бўлган болалар учун ижтимоийлаштириш шакли, методи, воситалари бир хилда бўлмаслиги лозим чунки у ижобий натижа бермаслиги мумкин. Айрим оилада қар ва заиф эшитувчи болалар ижтимоий ҳаётга мослашиш жараёнида атроф муҳитга нисбатан оқилона муносабатда бўлиши, ижтимоий ҳаёт қонун-қоидаларига риоя қилиш фазилатини тезда билиб, унга амал қилади, иккинчиси эса унга амал қилмайди, айримлари эса бу хилдаги сифатларни аста-секинлик билан қабул қилдилар. Демак, ҳар бир қар ва заиф эшитувчи болаларни ҳаётга қизиқиши, қизиқиши, билими, дунёқараши ва бошқа ижтимоий психологик ва педагогик жиҳатларини аниқлаб, ижтимоий ҳаётга мослаштириш ишларда ҳисобга олиш ўз самарасини беради.

Юқоридагилардан ташқари, оила, мактаб ва маҳалланинг ҳамкорлигида қар ва заиф эшитувчи болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштиришнинг ўзига хос бир қатор хусусиятлари борки, уларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш жараёнини ташкил

этишда уларни эътиборга олиш ижобий натижа беради. Жумладан, бизнинг назаримизда, босқичма-босқичлик хусусияти, оила, мактаб ва маҳалланинг ҳамкорлигида кар ва заиф эшитувчи болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш жуда тез ва қисқа вақт мобайнида рўй бермайди. Аксинча, улар улғайиб борган сари ижтимоий ҳаётга мослашиш ва атроф-муҳит воқеа ҳодисаларининг моҳиятини аста секинлик билан англаб боради. Ногирон ўсмир болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштиришда индивидуал ёндашиш. Оилада болаларни оилада, маҳаллада яшаётган ёки бир мактабда таълим олаётган ўсмирни экологик-ҳуқуқий онги, маданияти ва маънавияти ҳам икки хил бўлади. Шу сабабли улар билан олиб бориладиган таълим тарбиявий ишлар ҳам индивидуал тарзда олиб борилмоғи лозим. Бунинг сабаби уларга муносабатнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор берилади. Ногирон ўсмир болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштиришда амалий ҳатти-ҳаракат, мимика методларининг кучлилиги. Чунки ушбу тоифа ўсмир болалар учун ота-она, катта ёшдагилар, ўқитувчилар, маҳалла аҳли намунаси, ўргатиладиган ижтимоий қоидаларнинг шаклланишида шахснинг тасвирий-амалий ҳолати кўпроқ таъсир этади. Шундай қилиб, кар ва заиф эшитувчи болаларни ижтимоий ҳаётга мослаштиришда ўқувчиларга мактаб, оила ва маҳалла ҳамкорлигини мустаҳкамлашда, уларни мустақил ҳаётга қадам қўйишида ва келажакдаги бу соҳадаги ишларни ривожлантиришда юқорида кўрсатилган ўзига хос хусусиятларини инобатга олиш ижобий натижа беради. Соғлом болалар каби кар ва заиф эшитувчи болаларда ҳам ижтимоийлашув учун зарур ҳаётий кўникмалар, ижтимоий малакалар тақозо этилади. Олиб борилган тадқиқот ишларимиз давомида кар ва заиф эшитувчи болаларни ижтимоийлаштириш ишларини режалаштиришда мақсадли мўлжал олиш учун қатор сифатларни ажратдик. Ижтимоий ҳаётга тайёр ногиронлиги бўлган бола қандай сифатларга эга бўлади:

1. Соғлом болалардан фарқли равишда ногирон ўсмир болалар афсуски, фақатгина махсус ташкил этилган дарс ва машғулотлар жараёнидагина билим, кўникма ва укувларга эга бўлмоқдалар. Улар таълим жараёнидан ташқарида назарий маълумотларни мустақил равишда ўзлаштириш имкониятига эга эмаслар. Натижада кар ва заиф эшитувчи ўсмир болаларда ахборотларни қабул қилиш кўникмаларининг ривожланиш кўрсаткичи ошди, уларнинг фанлар бўйича ўзлаштиришларида сифат ўзгаришлари сезилди. Махсус ташкил этилган коррекцион-педагогик жараён ҳамда соғлом болалар таълимига яқинлаштирилган ёндашувлар мазмуни ногиронлиги бўлган болаларда илмий (ўқув фанлари мазмуни асосида), фалсафий (табиат ва жамият қонунларини ўзлаштириш орқали), диний (тарбиявий машғулотлар жараёнида) дунёқарашни шакллантиради. Ушбу мезон кар ва заиф эшитувчи ўсмир болаларнинг маҳаллаларда ўзини тутишида ва атрофдагилар билан мулоқоти давомида намоён этган кўрсаткичлари асосида таҳлил этилди. Кар ва заиф эшитувчи ўсмир болаларнинг ижтимоийлашувининг муҳим омили сифатида мулоқотга киришувчанлик танлангани боис, мазкур болаларнинг луғат бойлиги кўрсаткичи, уларда нутқий захиранинг ҳажми ва кўлами билан баҳоланади.

2. Умуминсоний ва миллий қадриятлар ҳамда урф-одатларни ҳурмат қиладиган, ахлоқий меъёрларни англаган ва уларга риоя этадиган;

3. Жисмонан соғлом бўлиш. Ҳозирги кунда ногиронлиги бўлган, имконияти чекланган болалар ҳар томонлама мустақил ҳаётга тайёр бўлишларининг муҳим омилларидан бири – жисмоний жиҳатдан меъёрда ривожланишдир. Маълумки, мазкур тоифа болаларнинг қатор иккиламчи етишмовчиликлар келиб чиқади. Бу жараёнда оилаларда йўлга қўйилган овқатланиш тартиби ва рацион ҳолати алоҳида ўрин

эгаллайди. Тажриба-синов ишлари давомида оилалар билан ишлаш жараёнида бу масалага ҳам эътибор қаратилди.

4. Руҳан тетик, баркамол бўлиш. Ногиронлиги бўлган болаларнинг психологик ривожланишида дифференциал ва якка ёндашувнинг таъсири каттадир. Маълумки, оилада, маҳаллада, дарс ва тарбиявий машғулотлар жараёнида қар ва заиф эшитувчи ўсмир болалар турли топшириқларни бажарадилар. Қачонки, ўқув ва ҳаётий, маиший топшириқлар болаларнинг укувлари ҳамда нутқий ривожланиш имкониятларидан келиб чиқиб тайёрлансагина, таълим-тарбия ва ижтимоийлаштириш жараёни машқ майдонига айланади. Агар аксинча бўлса, бола жараёндан зерикади ва ҳатто мулоқотга киришмайди, ўқишдан совийди.

Ногиронлиги бўлган болаларнинг ижтимоий ҳаётга руҳан тайёр бўлиш мезонлари талабларига, аввало, ота-оналар, ўқитувчи ва тарбиячилар тайёр бўлишлари муҳимдир. Зеро, уларнинг қанчалик психологик билим, кўникма ва малакаларга эга бўлишлари, шунчалик таълим жараёнининг қар ва заиф эшитувчи ўсмир болалар учун қулай муҳитга айланишида муҳим омилдир.

Хусусан, якка ва дифференциал ёндашувлар, уларга эришиш омиллари ҳамда соҳа ривожига ҳисса қўшган олимларнинг таълимотларига асосланишнинг муҳимлиги яққол намоён қилинган. Қар ва заиф эшитувчи ўсмир болаларнинг атрофдагилар билан мулоқот кўникмалари қуйидаги омиллар таъсирида шаклланишини кузатдик. Булар қуйидагилар:

- а) ногиронликнинг қайси даражасига тааллуқлилиги;
- б) оилаларда ва таълим муассасаларда коррекция ишларининг тўғри ва вақтида олиб борилиши, ўқитувчи ва тарбиячиларнинг касбий компетентлиги ҳамда ота-оналарнинг педагогик саводхонлиги;
- с) ота-оналарнинг фарзанди билан оилада махсус шуғулланишининг аҳволи ҳамда мактаб ва оила ҳамкорлиги.

Санаб ўтилган омилларнинг барчаси қар ва заиф эшитувчи ўсмир болаларда нафақат мулоқот кўникмаларини, балки ижтимоий кўникма ва малакалар: ўз-ўзини баҳолаш, ўз-ўзини намоён қилиш, яқин ва узоқ муддатга мақсад белгилаш, қадриятларни аниқлаш, вазиятни тушуниш ва баҳолаш, имижга эга бўлиш, ахборот воситалари билан ишлаш, ўзгаларга таъсир этиш ва жамиятнинг турли бошқа муносабатларида фаол бўлиш кўникмаларини шакллантиришда ҳамда уларнинг валеологик, ҳуқуқий ва иқтисодий саводхонлигини ривожлантиришда ҳам бевосита таъсир ва ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир.

Foydalanilgan adabiyotlar (xorijiy va o‘zbek manbalar bilan):

1. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
4. Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2019). *Exceptional Learners*. Boston: Pearson.
5. UNESCO (2020). *Global Education Monitoring Report*. Paris: UNESCO Publishing.
6. World Health Organization (2011). *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press.
7. Po‘latova, P. M., Nurmuxamedova, L. Sh., Yakubjonova, D. B. va boshqalar (2014). *Maxsus pedagogika*. Toshkent: Fan va texnologiya.
8. Xamidova, M. U. (2020). *Maxsus pedagogika*. Toshkent: NIF MSH nashriyoti.
9. Tursunova, N. (2020). *Pedagogik psixologiya: maxsus ta’lim ehtiyojlari*. Samarqand: SamDU nashriyoti.